

FIBRILAÇÃO ATRIAL – ESTAMOS TRATANDO DE FORMA CORRETA? INDICAÇÕES ATUAIS DE ABLAÇÃO POR RADIOFREQUÊNCIA E OUTRAS TECNOLOGIAS

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 131/FEV 2024 SUMÁRIO / 07/02/2024](#)

ATRIAL FIBRILATION – ARE WE TREATING IT CORRECTLY? CURRENT INDICATIONS FOR RADIOFREQUENCY ABLATION AND OTHER TECHNOLOGIES

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10633010

Christiane Buccazio Pinto Valverde¹, Bruna Silva Narciso², Letícia Moreira de Souza³, Solange da Silva Malfacini⁴, Maria de Fátima Gonçalves Enes⁵, Raphael Coelho de Almeida Lima⁶

RESUMO

O artigo tem como objetivo fazer uma revisão de literatura sobre a abordagem atual do tratamento da fibrilação atrial, baseado nas últimas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da American Heart Association e da European Society of Cardiology e relacionar sua utilização com o impacto gerado sobre a saúde da população, quando não realizado de forma adequada.

Como metodologia utilizamos uma revisão narrativa da literatura, de publicações em periódicos por meio das fontes de busca constituídas pelos recursos eletrônicos nas seguintes bases de dados: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Health Information from the National Library of Medicine (MEDLINE), Web of Science, Scopus e na biblioteca eletrônica Scientific Electronic Library On-Line (SciELO), bem como pelo DATASUS, pelas diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia, da American Heart Association e da European Society of Cardiology e livros textos especializados.

Palavras-chave: Fibrilação atrial; mortalidade; ablação por radiofrequência, crioablação, taquicardiomiopatia; insuficiência cardíaca.

ABSTRACT

The article aims to review the literature on the current approach to the treatment of atrial fibrillation, based on the latest guidelines of the Brazilian Society of Cardiology, the American Heart Association and the European Society of Cardiology and relate its use with the impact generated on the health of the population, when not performed properly.

As a methodology we used a narrative review of the literature, of publications in journals through the search sources constituted by the electronic resources in the following databases: Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Health Information from the National Library of Medicine (MEDLINE), Web of Science and in the electronic library Scientific Electronic Library On-Line (SciELO), as well as by DATASUS, by the guidelines of the Brazilian Society of Cardiology, the American Heart Association and the European Society of Cardiology and specialized textbooks.

Keywords: Atrial fibrillation; mortality; radiofrequency ablation, cryoablation, tachycardiomyopathy; heart failure.

1 INTRODUÇÃO

A fibrilação atrial é caracterizada eletrofisiologicamente por uma desorganização da matriz elétrica do miocárdio atrial. Essa desorganização pode ser induzida por uma estimulação atrial muito rápida (driver) que começa a se propagar no tecido atrial de forma fibrilatória em vez de uma forma linear. Essa condução fibrilatória se dá por múltiplas reentradas funcionais, que se perpetuam na dependência de um balanço favorável entre a refratariedade e condutividade das células atriais. Sabe-se que episódios repetidos de FA iniciam um processo celular de adaptação dessas propriedades que acabam por facilitar a perpetuação da condução fibrilatória, fenômeno conhecido como remodelamento (TESSAROLO HACHUL, et al, 2020, p 394).

O remodelamento elétrico é caracterizado por encurtamento da refratariedade atrial com perda da adaptação do período refratário efetivo (PRE), gerando uma heterogeneidade da condução local, aumentando a vulnerabilidade atrial, favorecendo a reentrada e perpetuação da arritmia.

Alterações específicas dos canais iônicos de cálcio, com condução da corrente de influxo de cálcio tipo I voltagem dependente (I_{CaL}) que contribui significativamente para a fase de platô do potencial de ação e aumento da regulação da corrente de K^+ retificador interno, explicam as anormalidades eletrofisiológicas no processo de remodelamento elétrico. A hiperfosforilação de várias proteínas de controle de Ca^{++} contribuem para eventos espontâneos de liberação de Ca^{++} e atividade trigada, causando ectopias atriais e também promovendo a FA (TESSAROLO HACHUL, et al, 2020, p 395).

No processo de remodelamento atrial, ocorrem ativação dos fibroblastos, aumento do depósito de tecido conectivo e fibrose. Infiltração de gordura, infiltrado inflamatório, hipertrofia dos miócitos, necrose e amiloidose, são achados nos pacientes com uma ou mais comorbidades que favoreçam a ocorrência de FA. Em alguns casos o processo de remodelamento atrial antecede o surgimento da FA.

O mecanismo mais aceito atualmente, na gênese da fibrilação atrial, especialmente na sua forma paroxística, é a presença de estímulos elétricos originados em fascículos musculares nas veias pulmonares, que geram potenciais elétricos de alta frequência por automatismo anormal, chamados de potenciais de veias pulmonares. Os potenciais de veias consistem de ativações atriais rápidas, com curta duração (<50ns), apresentando amplitude >0,05mv e são inscritas logo após o potencial atrial em ritmo sinusal ou durante estimulação atrial (CHEN SA, et al).

Os focos nas veias pulmonares nascem a partir dos feixes de tecido atrial esquerdo que se estendem dos átrios para dentro das veias.

Embriologicamente os primórdios das VP originam-se nas células atriais e fundem-se com os plexos venosos pulmonares, resultando em uma composição mista do óstio das VP com células atriais. Essa heterogenicidade estrutural acaba por propiciar a formação de zonas de condução lenta, facilitadoras de arritmias por reentrada, sobretudo nas regiões de transição entre fibras musculares orientadas longitudinalmente, localizadas mais externamente, próximas ao epicárdio (CHEN, et al).

Os mecanismos arritmogênicos das VP incluem aumento do automatismo, induzindo atividade deflagrada e múltiplos circuitos reentrantes.

2 OBJETIVO

Trata-se de um estudo retrospectivo baseado na revisão de literatura de publicações em periódicos médicos dos últimos 10 anos, analisando qual a abordagem mais atualizada para os pacientes portadores de fibrilação atrial e avaliar se estamos utilizando os mais recentes métodos terapêuticos disponíveis para tratar nossos pacientes portadores de fibrilação atrial, objetivando diminuir a sintomatologia, reinternações e diminuição da mortalidade dessa patologia.

3 MÉTODOS

Revisão de literatura em periódicos médicos dos últimos 10 anos, tendo como base de dados utilizadas: Medline, Scielo, LILACS, DATASUS e as recomendações dos últimos guidelines da ESC e da AHA, que tem como objetivo demonstrar através da revisão da literatura e das últimas diretrizes

As palavras chaves utilizadas nos bancos de dados selecionados foram: Fibrilação atrial; mortalidade; ablação por radiofrequência; crioablação; taquicardiomiopatia; insuficiência cardíaca.

4 RESULTADOS

A fibrilação atrial é a arritmia cardíaca sustentada mais prevalente no mundo, sendo estimado que 1 a 2% da população mundial esteja acometida dessa arritmia, número que ainda pode estar subestimado, devido ao fato de que muitas vezes apresentar-se assintomática. Além disso, existe uma clara tendência no aumento de novos casos, com o envelhecimento da população, sendo mais incomum em adultos jovens, com 3% dos casos de FA, chegando até 20% dos casos na população entre a sétima e oitava décadas de vida. Além do envelhecimento do coração, algumas doenças altamente prevalentes no ser humano são fatores de risco para seu desenvolvimento, tais como hipertensão arterial sistêmica, diabetes, doença coronariana, obesidade, insuficiência cardíaca, apnéia do sono e insuficiência renal. A alta prevalência e suas consequências torna essa arritmia um problema que afeta tanto o serviço público quanto a rede privada, principalmente quando tratada de forma incorreta, aumentando os gastos em saúde, seja por internações, seja por gerar patologias mais graves como acidentes vasculares cerebrais, embolias vasculares e taquicardiopatias.

Apesar do desenvolvimento da medicina, com a maior facilidade no diagnóstico, com a evolução na prevenção e no tratamento, a fibrilação atrial ainda apresenta números elevados de mortalidade. Cerca de 20 a 30% dos acidentes vasculares isquêmicos são causados pela FA, sendo de

grande importância sua pesquisa nos casos de AVC criptogênico. Um número significativo de pacientes, principalmente aqueles que cursam com frequências cardíacas elevadas e de difícil controle, evoluem para insuficiência cardíaca devido a taquicardiomiopatia e nos casos de pacientes portadores de insuficiência cardíaca causada por outras formas de cardiopatia, apresentam evolução pior do que aqueles que não são portadores dessa arritmia.

O desenvolvimento de déficit cognitivo e demência vascular são achados frequentes mesmo em pacientes anticoagulados de forma correta.

Um trabalho publicado em 2021 nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia de Favarato, mostra que a população brasileira apresenta prevalência de fibrilação atrial semelhante a países com rendas mais altas, porém com um baixo uso de terapia anticoagulante, um pilar de suma importância para a prevenção de AVC e fenômenos embólicos quando falamos de fibrilação atrial. Se considerarmos que pacientes portadores de fibrilação atrial que, após estratificados, apresentem um escore de risco CHADS₂VASC maior que 2 possuem um risco três vezes mais elevado de acidente vascular cerebral e morte do que aqueles que pontuam menos que 1 no referido escore, temos um aumento muito significativo desses eventos na nossa população. O advento dos novos anticoagulantes aumentou muito o controle dos eventos cerebrais e reduziu os eventos hemorrágicos, modificando a evolução da doença com uma segurança maior.

Além dos estudos que apontam a utilização dos anticoagulantes como modificadores da mortalidade e do desenvolvimento de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, estudos atuais apontam que a manutenção do ritmo sinusal, quando possível, é sempre desejável.

Esse controle de ritmo é feito inicialmente com medicações antiarrítmicas, e em casos de falha no controle do ritmo, as diretrizes indicam a ablação por radiofrequência ou crioablação para isolamento

das veias pulmonares, principalmente para pacientes com a forma paroxística. A indicação desses procedimentos é mais forte nos casos de fibrilação atrial paroxística pelo fato do gatilho da arritmia serem focos de tecido atrial no interior das veias pulmonares, que por produzirem rajadas de alta frequência que capturaram a atividade elétrica atrial, desorganizam a mesma, gerando a fibrilação. Em pacientes com fibrilação atrial persistente ou persistente de longa duração, a eficácia da ablação cai, pois o gatilho atrial perde importância e o substrato fibrótico e remodelamento elétrico atrial passam a ser os responsáveis pelo início e sustentação da arritmia.

Em pacientes cujo remodelamento atrial já é muito grave, pacientes com fibrilações persistentes de longa duração, fibrilações permanentes, que a manutenção do ritmo sinusal já não é mais possível e que não obtemos êxito no controle da frequência cardíaca, temos uma outra abordagem, que já tem seu papel bem estabelecido, que é a estratégia do “pace and ablate”, na qual mantemos o paciente em fibrilação atrial, fazemos o implante de um marca-passo definitivo e a seguir, após 15 dias do implante, com a certeza que o marca-passo está adequadamente funcionando, fazemos a ablação do nodo atrioventricular, induzindo um bloqueio átrio-ventricular total (BAVT), passando então a ativação ventricular ser realizada apenas pelo marca-passo. Com esse procedimento passamos a ter então um controle efetivo da frequência evitando a taquicardiopatia. Em casos de desenvolvimento de insuficiência cardíaca induzida por marca-passo, devido a alta ativação ventricular pelo mesmo (chegando a 100%), podemos fazer um “up grade” implantando um marca-passo ressinchronizador.

Segundo a diretriz mais recente sobre o tratamento da fibrilação atrial, a diretriz da ESC de 2020, recomendam que o tratamento de manutenção de ritmo seja indicado sempre que possível e é sempre o mais precoce possível, indicando a ablação como opção com nível de recomendação Classe I quando o paciente apresenta FA paroxística com falha de tratamento com uma droga antiarrítmica classe I ou III e também como

primeira escolha de tratamento com nível de evidencia Classe IIa em pacientes selecionados com FA paroxística, sem doença estrutural. Pacientes com cardiopatia estrutural e fibrilação atrial paroxística igualmente podem ser considerados para ablação como terapia inicial, desde que se suspeite de taquicardiomiopatia e que o paciente deseje realizar ablação.

5 DISCUSSÃO

A fibrilação atrial é uma doença muito prevalente em nosso meio e será cada vez mais presente, tendo em vista o envelhecimento da população.

O diagnóstico é simples e baseado em eletrocardiograma de 12 derivações, na sua grande maioria. Algumas vezes, mais raramente, na sua forma paroxística, necessita de Holter de 24h e até mesmo monitores implantáveis, para sua identificação. Deve ser sempre suspeitada e exaustivamente investigada nos casos de acidentes vasculares criptogênicos.

O tratamento com anticoagulantes é um pilar no tratamento e modifica a morbi-mortalidade da fibrilação atrial, devendo serem todos os pacientes estratificados pelo escore de CHADSVASC e CHADS2VASC, iniciando a anticoagulação quando atingir pontuação de 2 ou mais pontos.

A manutenção do ritmo sinusal deve sempre ser perseguida e de forma sempre precoce, reservando o controle de frequência cardíaca para os casos em que não foi possível manter o ritmo sinusal. O estudo EAST-AF (Early Rhythm-Control Therapy in patients with Atrial Fibrillation), Jason G. AndradeM, publicado no New England Journal of Medicine em 2020, demonstrou que o tratamento antiarrítmico adequado com controle de ritmo precoce na fibrilação atrial, reduziu desfechos primários, morte e AVC, demonstrando que apenas o controle de frequência cardíaca não é um alvo a ser perseguido quando estamos diante de uma FA e que a restauração do ritmo sinusal e sua manutenção é de extrema importância, estando associado a menores eventos cardiovasculares.

O tratamento de manutenção de ritmo inicialmente feito com medicações antiarrítmicas das classes I e III, caso bem sucedido, deve ser mantido e o paciente acompanhado. Em caso de falha, a utilização da ablação por radiofrequência e a crioablação estão previstos em trabalhos e nas diretrizes mais atuais.

O estudo CABANA (**C**ateter **ABL**ation vs **AN**tiarrhythmic drug therapy in **A**trial fibrillation), Douglas L. Packer, publicado no JAMA cardiology em 2019, comparando o tratamento antiarrítmico com drogas com o realizado através de ablação por cateter, demonstrou que a ablação de FA apresentou menores taxas de recorrência de fibrilação atrial, quando comparada ao tratamento com antiarrítmicos, em um follow up de 3 anos, sendo uma estratégia de tratamento aceitável e segura, com baixas taxas de complicações.

O estudo Castle-AF (Cateter ablation for atrial fibrillation with heart failure), Nassir F. Marrouche, publicado na New England Journal of Medicine em 2018, demonstrou que a ablação por cateter de FA em pacientes com IC está associada uma redução significativa de desfecho composto de morte de qualquer causa e ou hospitalização por piora da insuficiência cardíaca com melhora da mortalidade total quando comparada ao tratamento convencional padrão, além de reduzir a carga de FA em relação ao mesmo.

No último congresso da ESC 2023, foi apresentando o estudo CASTLE-HTx (Catheter Ablation in End-Stage Heart Failure With Atrial Fibrillation) mostrou que ablação por cateter realizada em pacientes portadores de fibrilação atrial e que estão em insuficiência cardíaca terminal, candidatos a transplante ou dispositivos de assistência ventricular, apresentou como resultado a diminuição do desfecho composto de todas as causas de mortalidade, implante de dispositivos de assistência ventricular e transplante de urgência comparado com a terapia clínica

Outro estudo relevante apresentado no congresso da ESC de 2023 foi o NOAH-AFNET 6, conduzido para avaliar o benefício dos anticoagulantes nos AHRE (Atrial High Rate episodes), episódios de alta frequência atrial, muito observados em monitorizações prolongadas e nas avaliações de marca-passos. O estudo veio para responder o questionamento da necessidade e o possível benefício dos anticoagulantes nesses episódios de alta frequência atrial, dado o que ocorre na fibrilação atrial. O estudo, contudo, foi interrompido antes do prazo previsto, seguindo a recomendação dos comitês de estudos científicos, dado a ineficiência de proteção, bem como o aumento das preocupações com a segurança. O estudo estará disponível para apreciação no ano que vem, porém ainda não respondeu aos questionamentos que o levaram a ser criado. Outros estudos nesse sentido estão sendo feitos.

Também no campo dos anticoagulantes, um outro estudo foi exposto no congresso da ESC 2023, o estudo FRIAL-AF, Joosten e colaboradores, originalmente publicado no *Circulation* em agosto de 2023, que avaliou a segurança da troca dos anticoagulantes antagonistas da vitamina K pelos DOACS (direct oral anticoagulants) em pacientes frágeis, portadores de fibrilação atrial e com CHASD2VASC recomendando anticoagulação. O estudo concluiu que a troca dos anticoagulantes antagonistas da vitamina K pelos DOACS estava associado a maior complicação por sangramento, quando comparado a continuidade do tratamento. Esse estudo apresenta algumas limitações metodológicas importantes, que impactam diretamente na interpretação dos seus resultados, tais como a maioria dos sangramentos observados terem sido cutâneos e orofaríngeos e o estudo ter baixa capacidade de concluir sobre eventos isquêmicos, o que torna necessário a realização de mais estudos nesse sentido.

Outro estudo relevante sobre o tratamento da fibrilação atrial, que terá impacto real sobre nossos pacientes é o estudo PINNACLE FLX, Christopher R. Ellis, com primeira publicação em maio de 2021, que avalia o uso dos oclusores de auriculeta (no caso deste estudo, especificamente

o oclisor WATCHMAN FLX) como alternativa na prevenção de fenômenos tromboembólicos em pacientes portadores de fibrilação atrial, com CHADS2VASC alto, porém com contraindicação devido a fenômenos hemorrágicos, analisando sua segurança e eficácia, e que teve como conclusão que a oclusão do apêndice atrial esquerdo com os oclusores de nova geração estavam associados com baixa incidência de eventos adversos e alta incidência de fechamento anatômico do apêndice.

6 CONCLUSÃO

A fibrilação atrial é uma doença com múltiplos fatores de risco para seu desenvolvimento, tais como hipertensão arterial, apneia do sono, diabetes, obesidade, idade, consumo de álcool, entre outros, e que gera um impacto significativo sobre a sobrevivência e qualidade de vida dos pacientes.

Sua identificação e tratamento adequado tem grande impacto na evolução dos pacientes e deve ser encarada como uma doença gerenciada por múltiplas especialidades, não somente pelos cardiologistas e arritmologistas. Estes vão ser responsáveis pelo controle da arritmia propriamente dita, conduzindo o paciente na anticoagulação, tratamento de hipertensão arterial, tratamento antiarrítmico e nos casos necessários, a indicação da ablação por radiofrequência. Juntamente ao cardiologista, tem papel fundamental no bom tratamento os nutricionistas e endocrinologistas para controle de peso, diabetes, alterações tireoidianas, psicólogos nos casos de alcoolismo e especialistas em sono, nos casos de apnéia do sono, tornando essa doença multimodal.

É de fundamental importância a indicação da anticoagulação e seu gerenciamento correto, sendo este uma das mais importantes etapas do tratamento, tendo como alternativa nos pacientes com contraindicação a utilização dos oclusores de auriculeta.

Outro ponto de interesse no seguimento clínico, o benefício dos anticoagulantes nos episódios de alta frequência atrial em monitorizações

prolongadas e nas avaliações de marca-passos, ainda precisa ser mais estudado.

As diretrizes mais atuais são fundamentais para seu tratamento e devem ser bem conhecidas pelos cardiologistas, sendo a última, a diretriz da ESC de 2020, que recomenda que o tratamento de manutenção de ritmo seja indicado sempre que possível e sempre o mais precoce possível, indicando a ablação como opção com nível de recomendação Classe I quando o paciente apresenta FA paroxística com falha de tratamento com uma droga antiarrítmica classe I ou III e também como primeira escolha de tratamento com nível de evidencia Classe IIa em pacientes selecionados com FA paroxística, sem doença estrutural. Pacientes com cardiopatia estrutural e fibrilação atrial paroxística igualmente podem ser considerados para ablação como terapia inicial, desde que se suspeite de taquicardiomiopatia e que o paciente deseje realizar ablação.

REFERÊNCIA

Sohns C, Fox H, Marrouche NF, et al., on behalf of the CASTLE HTx Investigators. Catheter Ablation in End-Stage Heart Failure With Atrial Fibrillation. *N Engl J Med* 2023;Aug 27:[Epub ahead of print].

Chen AS, et al. Initiation of atrial fibrillation by ectopics beats originating from the pulmonary veins: electrophysiological characteristics, pharmacological responses, and effects of radiofrequency ablation. *Circulation* 1999; v 100, p1879-1886.

Favarato D. Brazilian Population Presents Prevalence of Atrial Fibrillation Similar to Higher Income Countries, and a Low Use of Anticoagulation Therapy. *Arq Bras Cardiol.* 2021 Sep;117(3):435-436. English, Portuguese. doi: 10.36660/abc.20210562. PMID: 34550228; PMCID: PMC8462960.

Issa ZF. An approach to ablate and pace:AV junction ablation and pacemaker implantation performed concurrently from the same venous

access site. *Pacing Clin Electrophysiol*. 2007 Sep;30(9):1116-20. doi: 10.1111/j.1540-8159.2007.00822.x. PMID: 17725755.

January CT, Wann LS, Calkins H, Chen LY, Cigarroa JE, Cleveland JC Jr, Ellinor PT, Ezekowitz MD, Field ME, Furie KL, Heidenreich PA, Murray KT, Shea JB, Tracy CM, Yancy CW. 2019 AHA/ACC/HRS Focused Update of the 2014 AHA/ACC/HRS Guideline for the Management of Patients With Atrial Fibrillation: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Clinical Practice Guidelines and the Heart Rhythm Society. *J Am Coll Cardiol*. 2019 Jul 9;74(1):104-132. doi: 10.1016/j.jacc.2019.01.011. Epub 2019 Jan 28. Erratum in: *J Am Coll Cardiol*. 2019 Jul 30;74(4):599. PMID: 30703431. s

Joosten LPT, van Doorn S, Hoes AW, Nierman MC, Wiersma NM, Koek HL, Hemels MEW, Huisman MV, Roes KC, van den Bor RM, Buding WF, Rutten FH, Geersing GJ. Safety of switching from vitamin K antagonist to non-vitamin K antagonist oral anticoagulant in frail elderly with atrial fibrillation: rationale and design of the FRAIL-AF randomised controlled trial. *BMJ Open*. 2019 Dec 29;9(12):e032488. doi: 10.1136/bmjopen-2019-032488. PMID: 31888928; PMCID: PMC6937027

Kar S, Doshi SK, Sadhu A, Horton R, Osorio J, Ellis C, Stone J Jr, Shah M, Dukkipati SR, Adler S, Nair DG, Kim J, Wazni O, Price MJ, Asch FM, Holmes DR Jr, Shipley RD, Gordon NT, Allocco DJ, Reddy VY; PINNACLE FLX Investigators. Primary Outcome Evaluation of a Next-Generation Left Atrial Appendage Closure Device: Results From the PINNACLE FLX Trial. *Circulation*. 2021 May 4;143(18):1754-1762. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050117. Epub 2021 Apr 6. PMID: 33820423.

Kunioshi R, Darrieux F. *Tratado de Arritmias Cardíacas – Fisiopatología, Diagnóstico e Tratamento*. Hachul Ed. Atheneu 2019.

Lim KT, Davis MJ, Powell A, Arnolda L, Moulden K, Bulsara M, Weerasooriya R. Ablate and pace strategy for atrial fibrillation: long-term outcome of

AIRCRAFT trial. *Europace*. 2007 Jul;9(7):498-505. doi: 10.1093/europace/eum091. Epub 2007 May 9. PMID: 17491103.

Linda P.T. Joosten, Sander van Doorn, Peter M. van de Ven, Bart T.G. Köhler, Melchior C. Nierman, Huiberdina L. Koek, Martin E.W. Hemels, Menno V. Huisman, Marieke Kruip, Laura M. Faber, Nynke M. Wiersma, Wim F. Buding, Rob Fijnheer, Henk J. Adriaansen, Kit C. Roes, Arno W. Hoes, Frans H. Rutten and Geert-Jan Geersing

Magalhães LP, Figueiredo MJO, Cintra FD, Saad EB, Kuniyoshi RR, Teixeira RA, et al. II Diretrizes Brasileiras de Fibrilação Atrial. *Arq Bras Cardiol* 2016; 106(4Supl.2):1-22.

Malhi N, Hawkins NM, Andrade JG, Krahn AD, Deyell MW. Catheter ablation of atrial fibrillation in heart failure with reduced ejection fraction. *J Cardiovasc Electrophysiol*. 2018 Jul;29(7):1049-1058. doi: 10.1111/jce.13497. Epub 2018 Apr 23. PMID: 29630760.

Mark E. Josephson. Josephson's clinical cardiac Electrophysiology – Techniques and Interpretations fifth edition, 2016.

Noseworthy PA, Van Houten HK, Gersh BJ, Packer DL, Friedman PA, Shah ND, Dunlay SM, Siontis KC, Piccini JP, Yao X. Generalizability of the CASTLE-AF trial: Catheter ablation for patients with atrial fibrillation and heart failure in routine practice. *Heart Rhythm*. 2020 Jul;17(7):1057-1065. doi: 10.1016/j.hrthm.2020.02.030. Epub 2020 Mar 4. PMID: 32145348; PMCID: PMC7648571.

Packer DL, Mark DB, Robb RA, et al. Effect of Catheter Ablation vs Antiarrhythmic Drug Therapy on Mortality, Stroke, Bleeding, and Cardiac Arrest Among Patients With Atrial Fibrillation: The CABANA Randomized Clinical Trial. *JAMA*. 2019;321(13):1261–1274. doi:10.1001/jama.2019.0693.

Pathak RK, Middeldorp ME, Lau DH, Mehta AB, Mahajan R, Twomey D, Alasady M, Hanley L, Antic NA, McEvoy RD, Kalman JM, Abhayaratna WP,

Sanders P. Aggressive risk factor reduction study for atrial fibrillation and implications for the outcome of ablation: the ARREST-AF cohort study. *J Am Coll Cardiol.* 2014 Dec 2;64(21):2222-31. doi: 10.1016/j.jacc.2014.09.028. Epub 2014 Nov 24. PMID: 25456757.

Pietro Palmisano, Matteo Ziacchi, Gabriele Dell’Era, Paolo Donateo, Ernesto Ammendola, Vittorio Aspromonte, Pier Luigi Pellegrino, Giuseppe Del Giorno, Giovanni Coluccia, Lorenzo Bartoli, Giuseppe Patti, Jacopo Senes, Antonio Parlavecchio, Francesco Di Fraia, Natale Daniele Brunetti, Angelo Carbone, Gerardo Nigro, Mauro Biffi, Michele Accogli – Ablate and pace: Comparison of outcomes between conduction system pacing and biventricular pacing

Silva PGM, Szejder H, Vasconcellos R, Mendonça HTF, Filho, Mardekian J, Nascimento R, et al. Anticoagulation therapy in patients with non-valvular atrial fibrillation in a private setting in Brazil: a real-world study. *Arq Bras Cardiol.* 2020;114(3):457–466.

Willems S, Borof K, Brandes A, Breithardt G, Camm AJ, Crijns HJGM, Eckardt L, Gessler N, Goette A, Haegeli LM, Heidbuchel H, Kautzner J, Ng GA, Schnabel RB, Suling A, Szumowski L, Themistoclakis S, Vardas P, van Gelder IC, Wegscheider K, Kirchhof P. Systematic, early rhythm control strategy for atrial fibrillation in patients with or without symptoms: the EAST-AFNET 4 trial. *Eur Heart J.* 2022 Mar 21;43(12):1219-1230. doi: 10.1093/eurheartj/ehab593. PMID: 34447995; PMCID: PMC8934687.

¹Acadêmica de Medicina Instituição: Universidade Iguazu – UNIG
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 2134 – Jardim Alvorada, Nova Iguazu – RJ, 26275-580 E-mail: cbuccazio@uol.com.br

²Acadêmica de Medicina Instituição: Universidade Iguazu – UNIG
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 2134 – Jardim Alvorada, Nova Iguazu – RJ, 26275-580 E-mail: brunanarciso7@gmail.com

³Bióloga. Mestre em Biologia Parasitária. Docente UNIG Campus 1
Instituição: Universidade Iguazu – UNIG Endereço: Av. Abílio Augusto
Távora, 2134 – Jardim Alvorada, Nova Iguaçu – RJ, 26275-580 E-mail:
0159007@professor.unig.edu.br

⁴Mastologista. Mestra em Atenção Primária. Docente UNIG Campus 1
Instituição: Universidade Iguazu – UNIG Endereço: Av. Abílio Augusto
Távora, 2134 – Jardim Alvorada, Nova Iguaçu – RJ, 26275-580 E-mail:
0157045@professor.unig.edu.br

⁵Pediatra. Mestre em Ciências Biológicas e Doenças Parasitárias, Docente
UNIG Campus 1 Instituição: Universidade Iguazu – UNIG Endereço: Av.
Abílio Augusto Távora, 2134 – Jardim Alvorada, Nova Iguaçu – RJ, 26275-
580 E-mail: fatimaenes@gmail.com

⁶Cardiologista e Médico de Família e Comunidade. Docente UNIG
Campus 1 Instituição: Universidade Iguazu – UNIG Endereço: Av. Abílio
Augusto Távora, 2134 – Jardim Alvorada, Nova Iguaçu – RJ, 26275-580 E-
mail: raphaelcalima@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma
Revista Científica Eletrônica
Multidisciplinar Indexada de
Alto Impacto e Qualis “B2”.
Periodicidade mensal e de acesso
livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te
ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil